

Криворучко Віталій Олександрович,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДТРИМКИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Актуальність теми зумовлена триваючим загостренням житлової кризи в Україні на тлі війни, попри реалізацію різноманітних державних та міжнародних програм підтримки житлобудування й відбудови. Навіть за наявності низки ініціатив проблема забезпечення населення доступним житлом залишається надзвичайно гострою та набуває виразного соціального забарвлення. Вона безпосередньо впливає на вразливі категорії громадян, зокрема тих, хто втратив домівки або чиї помешкання зазнали значних пошкоджень, ускладнює повернення вимушених переселенців і гальмує загальне соціально-економічне відновлення країни.

Водночас повне покладання фінансових зобов'язань із житлового забезпечення на державний бюджет в умовах значного дефіциту та стрімкого зростання боргового навантаження є об'єктивно неможливим. Надмірна залежність від зовнішньої фінансової допомоги також несе суттєві ризики, оскільки припинення або скорочення таких програм може призвести до зупинки процесів відбудови. Саме тому диверсифікація інструментів підтримки житлового будівництва – від пільгового кредитування й державно-приватного партнерства до розвитку неприбуткового та муніципального житла – набуває стратегічного значення. Вона сприяє формуванню збалансованої та стійкої структури організаційно-економічного механізму, здатного ефективно функціонувати в умовах війни та забезпечити довгострокове відновлення соціальної сфери в поствоєнний період.

Капітальне інвестування у сферу житлобудівництва залишається недостатньо активним попри численні програми та проекти, що мають місце. Структура фінансування капітальних інвестицій у цій сфері демонструє однорідність та не забезпечує диверсифікацію інструментів, що сприяли б будівництву та відновленню житла. На рисунку 1 відображено пропорційну структуру джерел фінансування капітальних інвестицій житлового будівництва в розрізі джерел за підсумками 2024 року.

Рис. 1. Структура фінансування капітальних інвестицій у житлове будівництво України за підсумками 2024 року, %

Джерело: побудовано автором за [1]

Найбільша частка у структурі джерел фінансування належить власним коштам підприємств. Це означає, що самофінансування будівництва підприємцями ніяк не сприяє соціальному врегулюванню питання житлозабезпечення у воюючій країні. Виключно комерційні засади набуття права власності на ринку, який демонструє стійке підвищення цін на нерухомість, звужує можливості його придбання. Єдиним варіантом фінансування житлопридбання для домогосподарств є державна програма підтримка «єОселя». Втім, вона спрямована на компенсацію відсотків лише для певних категорій населення – військовослужбовці, наукові, науково-педагогічні працівники, медики, учасники бойових дій та ВПО. Тобто існує обмеження доступу до цієї програми. Традиційне банківське іпотечне кредитування залишається малодоступним інструментом фінансування, що зумовлено

високими ставками та обмеженістю позичальників в підтвердженні власної кредитоспроможності.

Кошти державного та місцевих бюджетів займають незначну частку в структурі капітальних інвестицій у житлове будівництво – 14%, кошти населення у формі інвестицій на первинному ринку нерухомості становлять 7%, банківські кредити – лише 4%. Фактично, домогосподарства, що не належать до пільгових чи окремих категорій визначених урядом, не мають доступу до позикових та залучених джерел фінансування житлопридбання та відбудови. В той же час, банківські установи активно кредитують уряд придбаючи ОВДП, що займають все більшу частку в структурі активів банківського сектору [2].

Попри низку гострих соціальних проблем, спричинених пошкодженням і руйнуванням житлового фонду внаслідок війни, ці виклики водночас створили унікальне вікно можливостей для його комплексної модернізації. Така модернізація набуває особливої актуальності в контексті реалізації принципів сталого розвитку та виконання міжнародних зобов'язань України щодо Цілей сталого розвитку ООН. У цьому аспекті особливо цінними є рекомендації ВРІЕ (Buildings Performance Institute Europe), які пропонують чіткі критерії для сталого відновлення будівельного сектору в Україні [3]. Дотримання цих критеріїв дає змогу досягти подвійного ефекту: одночасно відновити та якісно оновити житловий фонд, а також суттєво наблизитися до виконання ключових екологічних цілей сталого розвитку.

Замість відтворення застарілих систем теплопостачання, енергоспоживання та будівельних практик доцільно формувати нову економічну модель житлового будівництва, орієнтовану на використання відновлювальних джерел енергії, впровадження чистих технологій та екологічно безпечних інноваційних рішень. Такий підхід не лише забезпечує підвищення енергоефективності та зниження вуглецевого сліду житлового фонду, але й сприяє залученню інвестицій від міжнародних фінансових інституцій, зелених фондів та приватних інвесторів, зацікавлених у «зеленій» трансформації. У результаті впровадження екологізованих інструментів підтримки житлового будівництва стає важливим

елементом диверсифікації загальної системи заходів державної та міжнародної допомоги, посилюючи її стійкість, економічну ефективність та конкурентоспроможність України на міжнародній арені в епоху глобального переходу до низьковуглецевої економіки.

Погоджуємось з думками зарубіжних дослідників щодо переліку заходів необхідних для вдосконалення політики житлозабезпечення України в умовах війни та поствоєнного відновлення. Зауважимо, що всі ці заходи спрямовані на побудову оптимальної системи інструментів підтримки житлозабезпечення, до них відносять [4]:

- запровадження механізмів змішаного фінансування у яких державні та донорські кошти виступають каталізатором для залучення приватних інвестицій;

- розвиток публічно-приватного партнерства у сфері житлового будівництва;

- застосування гарантійних та страхових інструментів для зменшення інвестиційних ризиків;

- створення спеціалізованих фондів відновлення житла;

- посилення ролі органів місцевого самоврядування у плануванні й реалізації житлових програм;

- інтеграція цифрових платформ управління відбудовою для підвищення прозорості та ефективності використання ресурсів.

Отже, в умовах триваючої війни та значних руйнувань житлового фонду проблема забезпечення населення доступним житлом залишається однією з найгостріших соціально-економічних викликів України. Незважаючи на реалізацію низки державних та міжнародних програм, структура фінансування житлового будівництва характеризується високим ступенем концентрації на власних коштах підприємств та обмеженим доступом домогосподарств до позикових ресурсів. Існуючі інструменти підтримки, такі як програма «єОселя», охоплюють лише окремі пільгові категорії населення, тоді як традиційне іпотечне кредитування залишається малодоступним через високі відсоткові ставки та жорсткі вимоги до кредитоспроможності.

Водночас воєнні реалії відкривають унікальне вікно можливостей для комплексної модернізації житлового фонду з урахуванням принципів сталого розвитку. Впровадження екологізованих підходів до відбудови, рекомендованих ВРІЕ, дозволяє поєднати відновлення з підвищенням енергоефективності та зниженням вуглецевого сліду, що сприяє залученню «зелених» інвестицій і підвищенню конкурентоспроможності країни.

Для подолання наявних обмежень і забезпечення стійкості системи житлозабезпечення в довгостроковій перспективі доцільно здійснити диверсифікацію інструментів підтримки шляхом запровадження механізмів змішаного фінансування, розвитку публічно-приватного партнерства, використання гарантійних та страхових інструментів, створення спеціалізованих фондів відновлення житла, посилення ролі місцевого самоврядування та інтеграції цифрових платформ управління відбудовою. Такий комплексний підхід дозволить сформуванню збалансованого організаційно-економічного механізму, здатного ефективно функціонувати в умовах війни та забезпечити прогресивне відновлення житлової сфери в поствоєнний період.

Література:

1. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за регіонами. Держстат. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2023/ibd/kin_reg/kin_ved_new_u.htm
2. Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О. Діяльність банків України на ринку ОВДП як чинник фінансово-інтермедіаційного парадоксу. *Проблеми економіки*. 2025. №1. С. 288–295. <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-1-288-295>
3. Відбудувати краще, ніж було шість інвестиційних критеріїв для сталого відновлення будівель в Україні. ВРІЕ. 2024. URL: <https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2024/03/Reconstruction-of-Ukraine-Ukrainian.pdf>
4. Shnaider V. Transforming housing policy in war-affected Ukraine: A blueprint for progressive recovery. FEPS. 2025. URL: <https://feps-europe.eu/publication/transforming-housing-policy-in-war-affected-ukraine-a-blueprint-for-progressive-recovery>